

O outro lado do modernismo no Brasil: Severiano Porto e Vilanova Artigas em Porto Velho

BARCELOS, Giovani da Silva

Doutorando em Arquitetura; PROPAR/UFRGS
giovani.barcelos@ufrgs.br

Resumo. A história da arquitetura moderna no Brasil é relatada tendo como seus principais centros São Paulo e Rio de Janeiro, além de outras capitais como Belo Horizonte e Porto Alegre, sendo citadas com obras e arquitetos reconhecidos. O norte do Brasil, em especial Rondônia, não aparece em nenhuma publicação de maior reconhecimento através de sua obra modernista, ainda menos sobre projetos elaborados e não executados, embora mereçam análises mais aprofundadas de suas propostas, principalmente comparando criticamente com os representantes atuais de seus tipos arquitetônicos construídos. O local onde se encontra Porto Velho foi inicialmente ocupado durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em 1912, pela empresa americana Madeira-Mamoré Railway Company. Desde o início a arquitetura produzida tem como base a pré-fabricação e como material o metal, utilizado nas estruturas metálicas e nos fechamentos dos galpões ferroviários. Pode-se considerar que no início do século XX, na região de Porto Velho estava sendo utilizada tecnologia das mais avançadas para a época, um avanço a partir da Revolução Industrial. Logo, a produção moderna está na gênese do nascimento de Porto Velho. Entre esses projetos citados e que merecem uma análise pormenorizada, cita-se dois: a Assembleia Legislativa de Rondônia de Severiano Porto e o Centro Interescolar de Vilanova Artigas. Ambos projetados nas décadas de 1980 e 1970 respectivamente, foram solicitados a partir da necessidade de investimento na institucionalização do recém-criado estado de Rondônia, que permaneceu como Território Federal do Guaporé de 1943 a 1956 e como Território Federal de Rondônia de 1956 a 1981, quando passou a Estado. O projeto da Assembleia Legislativa de Rondônia de Severiano Porto apresentou uma proposta que considerou características climáticas e técnica regionais, algo marcante em seus projetos. O projeto do Centro Interescolar de Vilanova Artigas foi elaborado considerando elementos presentes também em outros projetos dele, como pátios e espaço de integração, além de áreas abertas e circulações que consideraram o clima, embora com características da arquitetura paulista. Não apenas é importante a análise desses projetos como relacioná-los com as construções contemporâneas de mesmos tipos, quanto às técnicas empregadas, soluções espaciais e conceitos de relação entre os ambientes. Essa comparação demonstra não apenas as modificações arquitetônicas que ocorreram pelo desenvolvimento tecnológico, como diferentes visões sociais e políticas do modo como esses tipos desempenham seus papéis na sociedade contemporânea.

PORTO VELHO

A cidade de Porto Velho, capital de Rondônia é uma das poucas capitais brasileiras sem uma tradição sobre pesquisa em arquitetura, em especial a moderna. A Capital de Rondônia começou a tomar forma no início do século XX, com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré pela empresa americana *Madeira Mamoré Railway Company* em 1907, sendo a cidade oficialmente fundada em 1912. Embora a arquitetura trazida pelos americanos esteja relacionada aos aspectos tecnológicos industriais, com a utilização de elementos pré-moldados em ferro (trazidos dos EUA e da Europa) e em madeira (produzidos com as máquinas importantes e madeira em abundância existente na floresta amazônica), as publicações locais sobre arquitetura reverenciam os exemplares produzidos com referência ao século XIX, com características neoclássicas, neocoloniais e ecléticas. As maiores capitais da região Norte, Belém e Manaus, serviram de referência para a construção dos principais edifícios.

Este artigo aborda parte da pesquisa realizada pelo autor sobre a arquitetura moderna em Porto Velho. Além dos edifícios, a pesquisa encontrou dois projetos desenvolvidos para Porto Velho para dois programas institucionais, próximos à criação do Estado de Rondônia ocorrido em 1981. A contratação desses projetos colabora para relacionar a arquitetura moderna com a

institucionalização do Estado, pois foi uma prática do governo de Getúlio Vargas que na década de 1940, quando foi criado o Território Federal do Guaporé, inaugurou um Conjunto Habitacional na cidade, além de financiar a execução de outros edifícios.

A organização do trabalho foi de acordo com os períodos políticos de Rondônia. O primeiro período vai de 1912 a 1943 (criação de Porto Velho até a criação do Território Federal do Guaporé¹); o segundo período vai de 1944 a 1981, ano da criação do estado de Rondônia. O terceiro e último período inicia em 1982 e ainda não foi definido um recorte final. O projeto de Vilanova Artigas está incluso no segundo período, pois foi elaborado em 1973 e o de Severiano Porto no terceiro período, uma vez que é datado de 1982, e embora a arquitetura já estivesse em uma fase de decadência, como aponta Mahfuz (2010), ainda gozava de prestígio, pelo menos concentrado em alguns profissionais mais conhecidos.

CENTRO INTERESCOLAR – VILANOVA ARTIGAS (1973)

O projeto do Centro Interescolar de Porto Velho foi projeto para ser inserido em uma área que, embora residencial, já apresentava edifícios institucionais em 1973. Um ano antes, em 1972, a equipe da Fundação de Proteção Ambiental da Universidade de São Paulo (FUPAM/USP) coordenada pelo professor Joaquim Guedes, desenvolveu o Plano de Ação Imediata de 1972 (PAI 1972) considerado o primeiro Plano Urbanístico de Porto Velho (BARCELOS, 2015). Nesse planejamento, a área institucional ficou concentrada próximo a Avenida Farquhar, zona oeste da cidade.

Assim, dando continuidade ao planejamento iniciado pelo PAI 1972, Vilanova Artigas desenvolveu o projeto do Centro Interescolar. A existência desse projeto não aparece em publicações em Rondônia que tratam de arquitetura e quando tratam da obra de Artigas, aparece como uma citação, o que torna difícil a difusão da arquitetura produzida fora dos grandes centros. Foram encontradas citações da obra na Revista Projeto n. 66 (1984), na tese de Doutorado de Edmir Mantellatto apresentada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP (2018) e na descrição do acervo do arquiteto que está sob cuidado da FAU USP.

O arquiteto organizou o programa em um pavimento em razão da dimensão do terreno que possibilitava essa distribuição, além da solução acompanhar o gabarito dos prédios existentes que eram de um pavimento, e ainda hoje predominam na região. Em planta, os elementos principais são duas barras paralelas longitudinais destinados às salas de aulas e banheiros que continuam em dois volumes menores dos vestiários. As estruturas de apoio ficam entre as barras e são compostas por oficina, auditório e refeitório, à parte apenas a quadra poliesportiva. O acesso principal se dá pela barra oposta à quadra, por uma parte central do volume.

Nas fachadas é possível perceber que a proposta tem apenas um pavimento, onde os elementos que se destacam são as caixas d'água. Há um predomínio de esquadrias, demonstrando a preocupação com a iluminação natural. A preocupação com a implantação e a iluminação parte da implantação, onde as maiores faces estão voltadas para o norte e para o sul, possibilitando explorar os elementos vazados.

¹ Em 1956 passaria a ser chamado de Território Federal de Rondônia em homenagem ao Marechal Cândido Rondon.

Figura 01- Planta do pavimento térreo.
 1. Salas de aula; 2. Vestiários; 3. Oficina; 4. Auditório; 5. Refeitório; 6. Quadra poliesportiva.
 Fonte: Acervo da FAU USP.

Figura 02 - Fachada.
 Fonte: Acervo da FAU USP.

Figura 03 - Cortes.

Fonte: Acervo da FAU USP.

Artigas desenvolveu elementos que permitiriam ventilação natural na edificação. Porto Velho tem um grave problema quanto à ventilação, uma vez que a velocidade média anual fica em torno de 5km/h, logo simples aberturas não são eficientes. O denominado efeito chaminé é a solução que possibilita ventilação natural, pois as aberturas superiores na cobertura permitem que o ar quente suba e por convecção, ocorra circulação de ar, tornando os espaços confortáveis para os que utilizam o ambiente.

O pátio interno entre as barras longitudinais é uma solução recorrente nos projetos de Artigas e se tornaram elementos fundamentais para as tipologias escolares, pois além de elementos organizados dos projetos, é o local de reunião, atividades esportivas e eventos que une alunos de diferentes idades. No projeto do Centro Interescolar, esse espaço central é dividido entre os prédios de apoio e a o pátio coberto.

Figura 04 - Projetos de edifícios escolares desenvolvidos por Vilanova Artigas em período próximo ao do Centro Escolar de Porto Velho (11).

Fonte: MANTELLATTO, 2018.

Assim, a solução projetual é simples e objetiva, como a arquitetura precisa ser, utilizando solução tipológica adequada e presente em outros projetos de edifícios escolares de Artigas. Destaca-se no projeto de Porto Velho as soluções construtivas que permitem o aproveitamento dos recursos naturais, como iluminação e ventilação, para utilização do espaço e torná-lo confortável, em uma região de clima tropical, além da utilização de grandes espaços cobertos, pois a região amazônica é caracterizada por um período seco e com grande insolação e outro chuvoso, onde as chuvas são intensas e praticamente diárias.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA – SEVERIANO PORTO (1982)

O projeto da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) foi desenvolvido para uma zona residencial da cidade onde predominam residências unifamiliares e pequenos comércios. Ainda hoje a região possui poucos edifícios residenciais multifamiliares.

Figura 05 - Perspectiva do projeto da Assembleia Legislativa de Rondônia.
Fonte: NPD/UFRJ fotografado por Hugo Segawa

O projeto desenvolvido por Severiano Porto para a sede da ALERO, assim como o do Centro Interescolar, não aparece em publicações locais. Este autor tomou conhecimento do projeto através de Marcos Cereto, arquiteto e professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) que em sua tese de doutorado sobre Severiano Porto, cita o projeto de Rondônia. Esse primeiramente aparece em uma edição especial da Revista Projeto sobre o arquiteto (edição n. 83 de janeiro de 1986), de forma breve, mas com desenhos que demonstram a solução pretendida.

Volumetricamente, o projeto destaca a solução construtiva em abóbadas de tijolo armado, tecnologia desenvolvida pelo engenheiro uruguaio Eladio Dieste. Elas criam grandes coberturas no entorno do edifício que o protegem nos períodos de grande insolação e grandes chuvas, que ocorrem periodicamente. Essa organização parte do elemento principal do edifício, o plenário, onde ocorrem as sessões com os deputados estaduais e em torno desse espaço, foram alocados os gabinetes e demais salas de apoio.

Figura 06 - Planta do pavimento térreo.
 1. Plenário; 2. Circulação interna; 3. Acesso principal; 4. Estruturas de apoio
 Fonte: Revista Projeto n 83 (1986).

Na planta do pavimento térreo é possível perceber que o elemento principal é o plenário (1) e os demais ambientes se relacionam com ele diretamente ou pela circulação (2). Os acessos são definidos radialmente, conectando o prédio principal e o volume que abriga estruturas de apoio (4) como geradores, sala dos motoristas, entre outras.

Figura 07 - Fachada com acesso principal e corte.
 Fonte: Revista Projeto n 83 (1986).

O plenário também se destaca volumetricamente, pois em razão de ser proposto um mezanino para receber as pessoas que assistem as sessões, ficou com pé direito maior. Arrematando a cobertura do volume principal e no entorno dessa, foram propostas abóbadas em tijolo armado menores que as do pavimento térreo, que também servem para proteger aberturas que funcionam como saídas de ar, favorecendo a ventilação. Essa mesma técnica é utilizada no térreo, atuando conjuntamente com as aberturas nas esquadrias, para ventilação.

O projeto não foi executado e a Assembleia Legislativa de Rondônia ocupou por muitos anos um prédio próximo ao Rio Madeira, na zona oeste da cidade. Em 2018 foi concluída a sede da ALERO, sendo importante uma análise, mesmo breve, comparando-a com a proposta de Severiano Porto. Enquanto o projeto de 1982 definiu o plenário como elemento principal, provavelmente relacionando o tipo arquitetônico com sua função política, e sendo esse ambiente o local onde todos os deputados estaduais se reúnem acompanhados pela população, o projeto de 2018 inverte essa lógica. Ao observar a volumetria do edifício o volume vertical que se destaca sobre os demais, abriga os gabinetes, ou seja, predomínio do político individualmente, sobre a coletividade, invertendo o caráter arquitetônico. O volume do plenário é percebido apenas como um acessório, como os demais, inclusive o acesso é tímido, marcado mais pela grande escadaria, que reforça a ideia de imponência, do que por algum elemento que realmente informe onde ele foi definido. Enquanto o projeto de Severiano Porto “convida” a população a entrar e participar das decisões políticas, a atual sede da ALERO se destaca pela imponência e não pela sua receptividade.

Figura 08 - Atual sede da Assembleia Legislativa de Rondônia.
Fonte: Acervo do autor.

O projeto de Severiano Porto se destaca volumetricamente, mas não de forma gratuita. O destaque se dá por uma solução técnica que favorece o conforto e por um volume que marca o espaço principal e os secundários, por diferença nas dimensões, sem perder o caráter receptivo do edifício, atingido pela escala mais próxima entre o prédio e o entorno. Diferente da atual sede que mesmo inserido em uma região de edifício institucionais de grandes dimensões como Tribunal de Justiça de Rondônia e Centro Político Administrativo do Estado, não se relaciona com a rua pelo afastamento e pela escala.

CONSIDERAÇÕES

Este artigo, parte de uma pesquisa maior, objetivou apresentar projetos esquecidos, mais pelos rondonienses do que por quem pesquisa os arquitetos Severiano Porto e Vilanova Artigas. O conhecimento sobre essas propostas é importante para uma análise individual, assim como compará-los com soluções contemporâneas, identificando características das soluções. Embora tecnologicamente estejam distantes de 40 a 50 anos dos dias atuais, representam técnicas construtivas importantes para a época, além de soluções formais e funcionais que resolvem ou resolveriam o mesmo tipo no século XXI. Deixar esses projetos serem esquecidos, reforçou em Porto Velho a percepção que a arquitetura mais importante para a cidade foi a baseada em construções de Belém e de Manaus do século XIX, por exemplo. Diferentemente disso, percebe-se com esses projetos, e outras obras modernas na cidade, que o modernismo

teve papel político e urbanístico para o seu desenvolvimento, incluindo nisso planos urbanísticos.

REFERÊNCIAS

ACERVOS DE PROJETOS. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo.

BARCELOS, Giovani da Silva. **Cidade imaginária e cidade real**: um estudo urbanístico de Porto Velho a partir do Plano de Ação Imediata de 1972. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-graduação em Geografia. Universidade Federal de Rondônia. Porto Velho, 2015.

CERETO, Marcos. **Severiano Mario Porto**: (re)pensando a Arquitetura (Moderna) na Amazônia. Tese (doutorado) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2020. Disponível em < <https://bit.ly/3FaRKlg>>. Acesso em 01 ago 2022

MAHFUZ, Edson. **Arquitetos e sua participação no debate público**. *Drops*, São Paulo, ano 11, n. 035.01, Vitruvius, ago. 2010 Disponível em < <https://bit.ly/3F8s1QP>>. Acesso em 05 ago 2022.

MANTELLATTO, Edmir. **Outras escolas de Artigas**: uma análise dos projetos das escolas elaboradas por Vilanova Artigas para a CONESP, no período de 1976 e 1978. Tese (doutorado) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018. Disponível em <<https://bit.ly/3VfD8Ny>>. Acesso em 01 ago 2022

NÚCLEO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

PESSOA, José. VASCONCELLOS, Eduardo. REIS, Elisabete. LOBO, Maria. (organizadores). **Moderno e nacional**. Niterói: EDUFF, 2006.

ZEIN, Ruth Verde. “Severiano Porto”. **Projeto**. São Paulo: Arco Editorial, ed. 83. p. 67-67, janeiro, 1986.